

maandblad voor accountancy en

41e jaargang, nr. 4/5 april/mei 1967

FINANCIERINGSNUMMER

INHOUDSOPGAVE

<i>Inleiding</i>	blz. 118
<i>door Prof. Dr. J. L. Bouma</i>	
<i>Financieringsstromen en Financieringsstructuur</i>	blz. 121
<i>door Prof. Dr. C. D. Jongman</i>	
<i>Fiscus en Financiering</i>	blz. 137
<i>door Prof. Dr. M. J. H. Smeets</i>	
<i>Werknemers en Financiering</i>	blz. 154
<i>door Prof. Dr. W. Hessel</i>	
<i>Investeringsselectie in theorie en praktijk</i>	blz. 165
<i>door Prof. Dr. A. I. Diepenhorst</i>	
<i>De problematiek van de actieve financiering in een concern</i>	blz. 175
<i>door Drs. L. Traas</i>	
<i>Treasurer, controller, organisatie en financiering</i>	blz. 185
<i>door H. Gerritsen</i>	
<i>Beurs en Financiering</i>	blz. 190
<i>door Drs. D. J. van Dissel</i>	
<i>Waardevaste, resp. welvaartsvaste verzekeringen en pensioenen</i>	blz. 196
<i>door Prof. Dr. H. Thierry</i>	
<i>Participaties</i>	blz. 213
<i>door Drs. J. G. C. Gieben</i>	
<i>Factoring</i>	blz. 223
<i>door L. van Dijk</i>	
<i>Leasing</i>	blz. 228
<i>door Drs. H. Hietink</i>	
<i>Nieuwe Financieringsliteratuur</i>	blz. 233
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfs- huishoudkunde</i>	blz. 239